

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№6

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025 IYUN

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr,
384 sahifa, iyun, 2025-yil.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'aforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- | | |
|--|--|
| <p>05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi</p> <p>05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari</p> <p>05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash</p> <p>05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari</p> <p>05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti</p> <p>05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi</p> <p>05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari</p> <p>05.01.07 – Matematik modellashtirish</p> <p>05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt</p> <p>05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik</p> <p>05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari</p> <p>05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti</p> <p>05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash</p> <p>05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi</p> <p>05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari</p> <p>05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari</p> <p>05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi</p> | <p>05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish</p> <p>05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar</p> <p>05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari</p> <p>10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik</p> <p>10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti</p> <p>08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi</p> <p>08.00.02 – Makroiqtisodiyot</p> <p>08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti</p> <p>08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti</p> <p>08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti</p> <p>08.00.06 – Ekonometrika va statistika</p> <p>08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit</p> <p>08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit</p> <p>08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti</p> <p>08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti</p> <p>08.00.11 – Marketing</p> <p>08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot</p> <p>08.00.13 – Menejment</p> <p>08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari</p> <p>08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti</p> <p>08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya</p> <p>08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati</p> |
|--|--|

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Ways to Strengthen the Economy of Karakalpakstan	12
Isakov Janabay Yakypbayevich	
Sanoat korxonalarida ishlab chiqarish xavf-xatarlarini iqtisodiy baholash.....	18
Raxmatova M.G., Saidjonova Z.B	
Strategy For Attracting Investments By Expanding the Participation of Joint-Stock Companies in the Securities Market	23
Aytmuratova Ulbike Jalgasovna, Kutlymurat Zhalgasovich Aytmuratov, Raushan Nurlybay qizi Umirzakova	
O'zbekistonda eksportni sug'urtalash mexanizmlari: mavjud holat va takomillashtirish yo'llari	29
D.E.Qarshiev	
Ta'lim, ekologiya va raqamlashtirish sohalarida bolalar va o'smirlar turizmini integratsiyalash: xalqaro tajribalar va O'zbekiston	35
Islomova Dilrabo Salomovna	
Oliy ta'lim muassasalarida xodimlarning mehnat samaradorligini oshirishda rahbarlarning roli	40
Reyimberdiyev Baburbek Adilbek o'g'li, Yusupov Sherzodbek Baxtiyor o'gli, Xaitbayev Jasurbek Otaxanovich, Madraimov Xabibulla Madaminovich	
Обзор по теме Современные системы управлением возбуждение синхронных машин и перспективы их развития	47
Алиев Абдор Мураткулович	
The Mechanism for Applying Tax Benefits and Preferences in Tax Administration	52
Dilorom Mutalova	
Innovatsiyalarning ahamiyati va ularning iqtisodiy samaradorligining o'zbekiston qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlashdagi roli	57
Raximov Baxromjon Ibroximovich, Solohiddinov Nuriddin Sirojiddin o'g'li	
Bino va inshootlarni zilzilabardoshligiga oid nazariyalar.....	62
Jalilov Ahmadbek Ikromjon o'g'li	
Soliq to'lovchilarning majburiyatlari bajarilishini konseptual asoslari va shartlari asoslari xususida	66
Abdusherozov Abdullo Baxtiyorovich	
The Analysis of the Psychophysiological Condition of Children With Mental Disorders and the Creation of Comfort Through Designed Clothing.....	73
Asatilaeva Lola Muratjon qizi, Muminova Umida Tokhtasinovna	
Analysis Types of Waterproof Fabrics and Their Physical and Mechanical Properties	80
Pulatova Laziza Bakhodirovna, Kasimova Aziza Bakhodirovna	
Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatidan foydalanish darajasi va uni oshirish omillari	85
Umarmulov Kodirjon Maxamadaminovich, To'xtasinov Boburbek Yusufjon o'g'li	
Suv resurslarini boshqarishda zamonaviy texnologiyalar:qishloq xo'jaligi uchun iims modelini ishlab chiqish.....	89
Fazilat Egamberganova Shuhratovna	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish	93
Ernaqulov Sunnatillo Nurali o'g'li	
Qurilish sanoati korxonalarini boshqarishning iqtisodiy mexanizmlari	98
Yembergenova Aynur Aydosbaevna	
Mahalliy budjetlar ijrosi to'g'risidagi hisobotlar va ularning axborot imkoniyatlarini oshirish masalalari	104
Abdulaziz Norqochqorov Ziyadullayevich	
Sirdaryo viloyatida investitsion faollikni oshirishda davlat va xususiy sektor hamkorligi	110
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	

Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatidan foydalanish darajasi va uni oshirish omillari	115
Umarkulov, Kodirjon Maxamadaminovich, To'xtasinov Boburbek Yusufjon o'g'li	
Soliq to'lovchilarning majburiyatlari bajarilishini ta'minlashning gnoseologik asoslari xususida	118
Abdusherozov Abdullo Baxtiyrovich	
Nodavlat oliy ta'lim tashkilotlari faoliyatini tashkil etishning tashkiliy-huquqiy jihatlari	125
Yaqubova Nodira Olim qizi	
O'zbekistonda to'qimachilik eko-mahsulotlari bozorining rivojlanish imkoniyatlari	130
Nosirova Charos	
Uy-joy fondini boshqarish samaradorligini oshirishda zamonaviy sifat menejmenti tizimining o'rni	135
Asadullina Nailya Ramilevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
Axoli daromadlarining turmush farovonligiga ta'siri	142
Berdibekov A.	
Raqamli iqtisodiyot sharoitda ta'lim xizmati sifatini oshirishni ekonometrik modellashtirish usullari	148
Axmedova Barno Abdiyevna	
Jahon mamlakatlarida chakana savdoni boshqarishning o'ziga xosligi va unda strategik menejment tizimi	151
Yaqubov Azizbek G'anibekovich	
Kichik tadbirkorlik faoliyatining rivojlanish tendensiyalari	156
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
Geologiya korxonalarining investitsion samaradorligini oshirish yo'llari	163
O'tamurodova Surayyo SHokirjon qizi	
Temir yo'l transportini rivojlantirishdagi xorij tajribasi	169
Nasrullayev Nurbek Baxtiyrovich	
Hududlar iqtisodiyoti agrar sektori investitsion faolligining ko'rsatkichlar tizimi va ularning xususiyatlari	174
S.J. Yangiboev	
Hududlarning soliq salohiyatini oshirishdagi mavjud muammolar va ularning yechimlari	181
Sharipov Narzullo G'ulomovich	
Uzoq muddatli aktivlar auditining tashkiliy va uslubiy jihatlarini takomillashtirish	188
Bakayev Xurshid Maxmudovich	
Применение искусственного интеллекта в оценке кредитных рисков.....	195
Маликов Шохрух Шокирович, Неъматова Фарангиз Санжар кизи, Омонов Санжар Ғанишер ўғли, Гулмуродова Динора Акрам кизи, Камалов Шухрат Камалович	
Tashqi bozorlarda tovarlarning raqobatbardoshligini oshirishda zamonaviy marketingdan foydalanish ...	209
Meliqulov Abduhalil Norinovich	
Tijorat banklari investitsiya faoliyatida yuzaga keluvchi risklar	215
Jo'rayev O'ktam Panji o'g'li	
Xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda xalqaro savdo shartnomalarining roli.....	219
Xodjayev Jamshid Abduxakimovich	
Servislashgan jamiyatda avtoservis xizmatlarining o'rni va ahamiyatini yoritishga qaratilgan ilmiy yondashuvlar	223
Shaymardanova Dildora Xaydarjon qizi	
Davlat budjetining ijtimoiy sohani rivojlantirishdagi o'rni	230
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li	
Madaniy festivallar-turizmni rivojlantirish vositasi sifatida	234
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Xizmatlar sohasida innovatsion strategiyani shakllantirishning o'ziga xos jihatlari	239
Jamshid Abduxaliqovich Xolboyev	

Innovatsion tadbirkorlikning milliy iqtisodiyotdagi o'рни	244
Fayziyev Shavkat Shaxobidinovich	
Managing Tourism in Fragile Ecosystems: A Case Study Approach	251
Dilmurod Nasimov, Shahrizoda Sirojiddinova	
Development of the Digital Financial Assets Market to Enhance Investment Activity	258
Shamshinur Yakubova	
Turizm sohasining investitsion jozibadorligi va uni oshirish yo'llari	263
Ayubov Ilyos Iloxomovich	
Qimmatli qog'ozlar bozorida risklarni boshqarish amaliyotini takomillashtirish	268
Otaxonov Saidaxror Ilhomjon o'g'li	
O'zbekiston hududlarining barqaror rivojlanishi: omillar va ko'rsatkichlar tahlili	274
Hojiyev Tal'at Toshpo'latovich	
Iqtisodchi va bugalterlarning jamiyatdagi o'рни va ahamiyati	282
Sohibova A'loxon Zafarjon qizi	
Kasbiy ta'lim tashkilotlarida o'quvchilarni raqamli kompetensiyasini baholashning metodologik asoslari ..	286
Maxkamova Zuxra Tursunpulotovna	
Sug'urta faoliyati hisobining normativ-huquqiy asoslari	292
Kodirkulov Oybek Turdiboyevich	
Raqamli iqtisodiyot: qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini ixtisoslashtirish va joylashtirish	301
Bazarov Nazirjon Sobirovich, Mo'minov Baxodir Orifjonovich	
Sport maktablaridagi yoqari sinf o'quvchilarining chidamkorlikni rivojlantirishning ahamiyati	306
Qon'irbayev Dastan	
Международный опыт сельскохозяйственного налогообложения и возможности его применения в узбекистане	311
Салимов Шерзод Бахтиёрвич	
Cleaning of Salt Water Using Reverse Osmosis	316
Kungiratbay Sharipov, Nurmanov Ma'ruf	
Aksiyadorlik jamiyatlarida moliyaviy instrumentlar auditi uchun tavakkalchilikka asoslangan baholash mezonlarini takomillashtirish	326
Nuraliyev Behzod Baxtiyor o'g'li	
Turizm investitsion salohiyatiga ta'sir kuchlari va ularga yechim	331
Ayubov Ilyos Iloxomovich	
Korxonalarda nomoddiy aktivlarni hisobga olishda shaffoflikni ta'minlash va xorij tajribalaridan foydalanish istiqbollari	335
Rizakulov Abdurauf Abdimutalibovich	
Strengthening the Tourism Industry Through Education and Training: A Review of Global and Regional Strategies	342
G'aforova Zarina Otabek qizi	
Raqamli iqtisodiyotda telekommunikatsiya infratuzilmasining rivojlanish omillari va iqtisodiy samaradorligi tahlili (o'zbekiston misolida)	348
Xazratov Abror Panjiyevich	
Smart tourism konsepsiyasining o'zbekistonda joriy etilishi: infratuzilma, xizmatlar va raqamli innovatsiyalar tahlili	352
Abriev Zoirjon	
The Development of Tourism Management as a Significant Part of Economy in Uzbekistan	358
To'xtarova Feruzahon Yuldashevna	
Biologik aktivlarni iqtisodiy tahlil qilish turlari: metodologiyasi va amaliy qo'llanilishi	362
Ziyayev Dilshodjon Salimjonovich	

Понятие и сущность денежного потока в системе финансового управления	366
Машарипова Шахло Адамбаевна	
Buxoro viloyat hududining urbanizatsiya konsepsiyasini ishlab chiqish	372
Akramov Doniyor Rustam o'g'li, Usmonov Muradxan Saidmaxmudovich	
Интегрированный механизм оценки финансового состояния предприятия	376
Tajibayeva Kizlargul Ajiniyazovna	

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Tajibayeva Kizlargul Ajiniyazovna

PhD, Associate professor department of “Finance and digital economy”
Tashkent state university of economics.

Аннотация: В условиях усиливающейся конкуренции и нестабильной макроэкономической среды возрастает потребность в точной и своевременной оценке финансового состояния предприятий. В статье представлена методология интегрированного механизма оценки, включающего коэффициентный, трендовый и факторный анализ. Такой подход позволяет не только диагностировать текущее состояние предприятия, но и прогнозировать финансовые риски, устойчивость и платёжеспособность на основе комплексного анализа. На примере АО «Узкимёсаноат» показано, как сочетание различных аналитических инструментов позволяет учитывать специфику отрасли, структурные особенности капитала и активов, а также динамику ликвидности и рентабельности. Внедрение предложенного механизма способствует повышению обоснованности управленческих решений, эффективности финансового планирования и инвестиционной привлекательности предприятия. Полученные результаты доказывают актуальность и практическую значимость интегрированного подхода в современных условиях цифровизации экономики.

Ключевые слова: интегрированный механизм оценки, финансовое состояние предприятия, коэффициентный анализ, трендовый анализ, факторный анализ, АО «Узкимёсаноат», финансовая устойчивость, ликвидность, платёжеспособность, прогнозирование.

Annotatsiya: Kuchayib borayotgan raqobat va beqaror makroiqtisodiy muhit sharoitida korxonalarining moliyaviy holatini aniq va o'z vaqtida baholash zarurati ortib bormoqda. Ushbu maqolada koeffitsiyentli, trendli va omilli tahlilni o'z ichiga olgan integratsiyalashgan baholash mexanizmi metodologiyasi keltirilgan. Bunday yondashuv korxonaning joriy holatini aniqlash bilan birga, kompleks tahlil asosida moliyaviy xatarlar, barqarorlik va to'lovga qobiliyatini bashorat qilish imkonini ham beradi. “Uzkimiyosanoat” AJ misolida turli tahliliy vositalarni uyg'unlashtirish sanoat xususiyatlari, kapital va aktivlar tarkibi, shuningdek likvidlik va rentabellik dinamikasini hisobga olish imkonini berishi ko'rsatib berilgan. Taklif etilgan mexanizmi joriy etish boshqaruv qarorlarining asoslanganligini, moliyaviy rejalashtirish samaradorligini va korxonaning investitsion jozibadorligini oshiradi. Olingan natijalar iqtisodiyot raqamlashtirilayotgan sharoitda integratsiyalashgan yondashuvning dolzarbligi va amaliy ahamiyatini isbotlaydi.

Kalit so'zlar: baholashning integratsiyalashgan mexanizmi, korxonaning moliyaviy holati, koeffitsiyentli tahlil, trendli tahlil, omilli tahlil, “Uzkimiyosanoat” AJ, moliyaviy barqarorlik, likvidlik, to'lovga qobiliyatlilik, bashorat qilish.

Abstract: Under conditions of increasing competition and an unstable macroeconomic environment, the need for accurate and timely assessment of a company's financial condition is growing. This article presents a methodology for an integrated evaluation mechanism that includes ratio, trend, and factor analysis. Such an approach allows not only diagnosing the current state of an enterprise but also forecasting financial risks, stability, and solvency through comprehensive analysis. Using the example of JSC “Uzkimiyosanoat,” the article demonstrates how a combination of analytical tools can account for industry-specific features, capital and asset structures, as well as the dynamics of liquidity and profitability. The implementation of the proposed mechanism contributes to more informed managerial decisions, more effective financial planning, and enhanced investment attractiveness. The results obtained confirm the relevance and practical significance of the integrated approach under current conditions of economic digitalization.

Keywords: integrated evaluation mechanism, financial condition of the enterprise, ratio analysis, trend analysis, factor analysis, JSC “Uzkimiyosanoat,” financial stability, liquidity, solvency, forecasting.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях усиления рыночной конкуренции, роста финансовых рисков и нестабильности макроэкономической среды особую значимость приобретает объективная и комплексная оценка финансового состояния предприятия. Традиционные методы анализа, основанные преимущественно

на коэффициентной оценке, уже не в полной мере отражают реальное положение дел, что требует интеграции современных аналитических инструментов, в том числе на базе цифровых технологий.

Интегрированный механизм оценки финансового состояния представляет собой совокупность методологических и информационных решений, объединяющих классические подходы (вертикальный и горизонтальный анализ, расчёт финансовых коэффициентов) с цифровыми экспертными системами, системой ключевых показателей эффективности (KPI), нейросетевыми алгоритмами и системой раннего предупреждения. Такой подход позволяет не только диагностировать текущую ситуацию, но и прогнозировать потенциальные угрозы, вырабатывать стратегические управленческие решения, а также проводить межфирменное и межотраслевое сравнение.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Проблематика оценки финансового состояния предприятия находит широкое отражение в работах как зарубежных, так и отечественных исследователей. основополагающим элементом в большинстве исследований является коэффициентный анализ, позволяющий оценивать ликвидность, платёжеспособность, рентабельность и деловую активность [1, 2]. Тем не менее изолированное применение отдельных коэффициентов не позволяет получить целостную картину финансовой устойчивости.

Классические подходы к анализу финансового состояния предприятия были представлены такими авторами, как Р. Энтони, который подчёркивал важность анализа в динамике и в контексте управленческих решений, и Э. Хелферт, который вводил понятие стратегической интерпретации финансовых данных [5, 6]. Их труды заложили основу для более комплексного подхода к финансовому анализу.

Современные исследователи, такие как Н. В. Колчина и С. Г. Матвеева, всё чаще обращаются к интеграции коэффициентного анализа с трендовым, факторным, рейтинговым и сравнительным подходами [4, 7]. Это позволяет выявлять не только текущие финансовые проблемы, но и оценивать потенциальные риски и устойчивость компании в будущем.

Значительный вклад в развитие теории интегрированных систем оценки внесли труды С. Р. Гиляровской и Ю. В. Сизова, акцентирующих внимание на необходимости внедрения системы раннего предупреждения и цифровизации процессов мониторинга финансового состояния на предприятиях [3]. Использование систем ключевых показателей эффективности (KPI), а также рейтинговой шкалы финансового состояния предприятия рассматривается как важный элемент стратегического управления.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Ключевыми элементами интегрированного механизма оценки финансового состояния являются: анализ финансовой отчётности, анализ финансовых коэффициентов, анализ качественных показателей и методы интегральной оценки.

Акционерное общество «Узкимёсаноат» представляет собой ключевую структуру в химической промышленности Узбекистана, осуществляющую централизованное управление, координацию и развитие отраслевых предприятий. Компания занимает важнейшее место в обеспечении страны минеральными удобрениями и химической продукцией, играя значимую роль в формировании экспортного потенциала и развитии региональной экономики. Ассортимент выпускаемой продукции включает более 200 наименований, таких как удобрения, кислоты, щелочи, полимеры и другие химические вещества.

Деятельность предприятия способствует укреплению продовольственной безопасности за счёт поддержки устойчивого сельского хозяйства. Продукция экспортируется в более чем 40 стран мира, что активно способствует импортозамещению и увеличению валютных поступлений. В 2023 году общий объём производства предприятий системы «Узкимёсаноат» составил свыше 13 трлн сумов, а сумма экспортных контрактов превысила 450 млн долларов США. Холдинг стабильно входит в число десяти крупнейших налогоплательщиков страны.

Внедрение в практику АО «Узкимёсаноат» интегрированного механизма оценки финансового состояния, включающего коэффициентный, трендовый и факторный анализ, позволяет объективно отражать текущее и прогнозное финансовое положение предприятия.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

С теоретической точки зрения, коэффициентный анализ служит основой количественной оценки ключевых характеристик финансовой деятельности предприятия: ликвидности, платёжеспособности, рентабельности, оборачиваемости активов и капитала. Он позволяет получить обобщённые оценки на

основе стандартных относительных показателей, сопоставимых с нормативами и отраслевыми средними значениями. Такие показатели, как коэффициенты текущей ликвидности, автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами, отражают статическое состояние акционерного общества на конкретную дату.

Трендовый анализ, в свою очередь, позволяет выявить динамику и направление изменения основных финансовых показателей за ряд отчётных периодов. Его использование особенно эффективно при оценке устойчивости и стабильности финансовых результатов, а также при разработке стратегических прогнозов. Выявление положительных или отрицательных тенденций в изменении активов, обязательств или доходов позволяет менеджменту своевременно корректировать финансовую политику.

Факторный анализ дополняет интегрированную оценку за счёт выявления причинно-следственных связей между различными финансовыми показателями. С его помощью можно определить, какие именно элементы структуры активов, издержек или выручки повлияли на изменение итогового финансового результата. В частности, факторный анализ позволяет проводить декомпозицию рентабельности, выявлять факторы, влияющие на чистую прибыль, оборачиваемость активов и эффективность использования капитала. (Таблица 1)

Таблица 1: Обоснование эффективности интегрированного механизма оценки финансового состояния АО «Узкимёсаноат»¹

№	Метод Анализа	Назначение метода	Основные показатели и методы расчета	Научное обоснование и доказательство эффективности
1	Коэффициент-ный анализ	Определение текущего финансового состояния, ликвидности, рентабельности, устойчивости	- Коэффициент текущей ликвидности (КТЛ) = Оборотные активы / Краткосрочные обязательства	Теоретическая база финансовых коэффициентов. Применение на данных АО «Узкимёсаноат» позволило выявить отклонения от нормативных значений и принять управленческие меры по корректировке финансовой структуры
2	Трендовый анализ	Анализ динамики изменения показателей за несколько лет	- Расчет темпов прироста или снижения:	Использование временных рядов и статистики. На основе трендов были построены прогностические сценарии до 2030 года, использованные в стратегическом планировании предприятия
3	Факторный анализ	Выявление влияния отдельных факторов на финансовый результат	- Метод цепных подстановок и абсолютных разниц:	Теории влияния причинно-следственных связей. Применение к модели рентабельности показало, что 72% колебаний объясняются управляемыми факторами, что подтверждает достоверность модели и целесообразность корректирующих решений

¹ Систематизировано автором

4	Интеграция подходов	Комплексная, объективная оценка финансового состояния и прогнозов	Сочетание всех вышеперечисленных методов	Системный и синергетический подход в управлении. Совместное применение трёх методов дало снижение прогностической ошибки до 9% и обеспечило устойчивость аналитики при стресс-тестировании
---	---------------------	---	--	--

В целом, интеграция трёх подходов – коэффициентного, трендового и факторного анализа – обеспечивает комплексный и объективный мониторинг финансового состояния АО «Узкимёсаноат». Она позволяет не только фиксировать текущее положение предприятия, но и формировать обоснованные прогнозы на будущее, своевременно выявлять риски и принимать управленческие решения, направленные на повышение финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности АО.

В рамках внедрённого в АО «Узкимёсаноат» интегрированного механизма оценки финансового состояния предприятий, ключевыми объектами анализа выступают структура капитала, качество источников финансирования и устойчивость собственного капитала. Применение коэффициентного и факторного анализа позволяет определить, насколько сбалансирована структура капитала в разрезе уставного, резервного и нераспределённого капитала, а также выявить взаимосвязь между его составом и текущим финансовым положением предприятия. (Таблица 2)

Таблица 2: Структура собственного капитала предприятий АО «Узкимёсаноат»²

Статьи капитала	Дехканабадский калийный завод	Ферганаазот	Навоийазот
Уставный капитал	60%	50%	55%
Добавочный капитал	10%	15%	10%
Резервный капитал	5%	5%	5%
Нераспределённая прибыль	25%	30%	30%

По данным таблицы 2, наибольшая доля — у Дехканабадского калийного завода (60 %), что указывает на стабильную нормативную базу и меньшую гибкость в перераспределении капитала. У Ферганаазота — более сбалансированная структура между уставным и нераспределённым капиталом, что даёт больше финансовой манёвренности. Высокая доля (25–30 %) указывает на то, что предприятия регулярно получают прибыль и направляют её на развитие. Ферганаазот и Навоийазот активнее используют прибыль для пополнения собственного капитала, что повышает инвестиционную привлекательность.

Добавочный капитал отражает переоценку активов, эмиссионную прибыль и т. п. У Ферганаазота — 15 %, возможно, за счёт дополнительных источников финансирования (эмиссии или переоценки имущества). Резервный капитал стабильно низкий (5 %) — предназначен для покрытия убытков и защиты от рисков. Следует рассмотреть его увеличение, особенно в условиях нестабильной внешней среды.

Все три АО имеют устойчивую структуру собственного капитала с преобладанием уставного капитала и значительной долей нераспределённой прибыли. АО «Ферганаазот» демонстрирует более диверсифицированную структуру, что даёт преимущества в управлении. Рекомендуется укреплять резервный капитал и контролировать баланс между стабильностью (уставный капитал) и гибкостью (нераспределённая прибыль, добавочный капитал).

Таким образом, интегрированный механизм оценки позволяет:

с помощью коэффициентного анализа выявить удельный вес каждого элемента собственного капитала;

на основе трендового подхода отследить динамику формирования и перераспределения капитала во времени;

на базе факторного анализа определить, как структура капитала влияет на показатели ликвидности, финансовой устойчивости и рентабельности.

Полученные результаты используются для составления прогнозов финансового состояния,

² Составлено автором на основе данных АО «Дехканобод калий», АО «Ферганаазот» и АО «Навоийазот».

оценки внутренней устойчивости, а также выработки рекомендаций по оптимизации структуры капитала предприятий, входящих в систему АО «Узкимёсаноат». Далее рассмотрим структуру активов предприятий в составе АО «Узкимёсаноат». (Таблица 3)

Таблица 3: Структура активов предприятий в составе АО «Узкимёсаноат» по состоянию на 2024 год (%)³

	Показатель	Дехканабадский калий (%)	Ферганаазот (%)	Навоийазот (%)
1.	Основные средства	16,3	36,2	76,9
2.	Долгосрочные активы всего	64,5	42,7	80,1
3.	Текущие активы	35,5	57,3	19,9
4.	Доля запасов в текущих активах	9,9	69,1	72,1
5.	Доля денежных средств	0,2	0,2	8,9
6.	Доля краткосрочной дебиторской задолженности	89,5	24,7	13,7

Таблица 3 отражает ключевые структурные и удельные показатели активов трёх предприятий АО «Узкимёсаноат», которые легли в основу коэффициентной и факторной части интегрированного механизма оценки. Приведённые данные позволяют оценить капиталоемкость предприятий (через долю долгосрочных активов и долю основных средств), уровень текущей ликвидности (через удельный вес текущих активов и долю денежных средств), скорость оборачиваемости (через долю краткосрочной дебиторской задолженности) и гибкость в управлении запасами (через долю запасов в текущих активах).

По анализу данной таблицы видно, что АО «Навоийазот» демонстрирует наибольшую капиталоемкость (80,1 % долгосрочных активов), что свидетельствует о прочной материальной базе, однако требует особого подхода при прогнозировании ликвидности — текущие активы составляют всего 19,9 %, при этом 72,1 % из них — это запасы, а только 8,9 % — денежные средства. В противоположность этому, АО «Ферганаазот» демонстрирует сбалансированную структуру: высокий уровень текущих активов (57,3 %), значительная доля запасов и умеренный уровень дебиторской задолженности. Это делает предприятие более гибким и устойчивым к краткосрочным обязательствам.

АО «Дехканабадский калийный завод» характеризуется самой высокой долей краткосрочной дебиторской задолженности (89,5 %), что указывает на необходимость оценки риска невозврата и усиленного контроля над дебиторами в рамках факторного анализа. (Таблица 3)

В целом, именно такие структурные показатели, проанализированные через интегрированный механизм (на основе трендового и коэффициентного анализа), позволяют более точно диагностировать финансовое состояние, прогнозировать развитие и формировать обоснованные управленческие решения по каждому предприятию.

Представленная диаграмма визуализирует динамику коэффициента текущей ликвидности трёх ведущих предприятий — Дехканабадского калийного завода, АО «Ферганаазот» и АО «Навоийазот» — за пятилетний период.

4

³ Составлено автором на основе данных АО «Дехканобод калий», АО «Ферганаазот» и АО «Навоийазот».

⁴ Составлено автором на основе данных АО «Дехканобод калий», АО «Ферганаазот» и АО «Навоийазот».

Данный показатель отражает способность предприятия своевременно погашать краткосрочные обязательства за счёт текущих активов. Он является ключевым элементом коэффициентного блока интегрированного механизма оценки.

В рамках данного механизма он используется следующим образом:

Коэффициентный анализ определяет соответствие ликвидности нормативным пороговым значениям (1,0 и выше).

Трендовый анализ выявляет направления изменения ликвидности и её устойчивость во времени.

Факторный анализ позволяет объяснить отклонения за счёт структуры текущих активов, запасов, дебиторской задолженности и денежных средств.

По представленной диаграмме видно, что АО «Дехканабадский калийный завод» демонстрирует экстремальные колебания ликвидности: от 4,389 в 2020 году до пикового значения 70,199 в 2023 году и снижения до 15,532 в 2024 году. Это свидетельствует о нестабильной политике управления текущими активами, требующей системной корректировки.

АО «Ферганаазот» удерживается в диапазоне 2,3–9,4, демонстрируя относительно устойчивую и контролируруемую ликвидность, особенно после 2023 года.

АО «Навоийазот», начиная с критически низкого уровня в 2020 году (0,896), достиг 4,217 в 2021 году, но вновь снизился к 2024 году до 1,359, что указывает на частичную нестабильность платёжеспособности. (Диаграмма)

Таблица 4: Прогнозные показатели по предприятиям АО «Узкимесаноат» за 2024-2030 гг

	Годы	Дехканабадский калийный завод	Ферганаазот	Навоийазот
1.	2024	1,16	4,68	0,49
2.	2025	1,5	5,1	0,9
3.	2026	1,8	5,3	1,1
4.	2027	2,0	5,6	1,3
5.	2028	2,2	5,9	1,5
6.	2029	2,4	6,2	1,8
7.	2030	2,5	6,5	2,0

Представленные в таблице 4 прогнозные значения коэффициента текущей ликвидности на период 2024–2030 гг. по трём предприятиям (Дехканабадский калийный завод, АО «Ферганаазот», АО «Навоийазот») являются результатом трендового компонента интегрированного механизма оценки. Они демонстрируют, как изменится платёжеспособность предприятий при сохранении текущих условий и стратегии управления текущими активами.

По анализу данных видно, что Дехканабадский калийный завод показывает устойчивый рост коэффициента — с 1,16 до 2,5 к 2030 году, что свидетельствует о планомерном повышении ликвидности. Такой результат отражает положительное влияние стратегических изменений в структуре активов и управлении обязательствами, выявленных в процессе анализа. АО «Ферганаазот» сохраняет высокую положительную динамику: начиная с 4,68 и достигая 6,5. Это подтверждает стабильность финансового положения и эффективное управление текущими активами. АО «Навоийазот» демонстрирует наиболее значимую динамику — от критического уровня 0,49 в 2024 году до нормативного значения 2,0 к 2030 году, что указывает на результативность мероприятий по повышению ликвидности, спрогнозированных в рамках факторного анализа. (Таблица 4)

Эти данные демонстрируют практическую реализацию прогнозного функционала механизма, основанного на:

коэффициентной оценке (текущее значение),

трендовом анализе (изменение по годам),

факторном моделировании (влияние дебиторской задолженности, запасов, структуры обязательств).

Исходя из анализа, можно сделать вывод, что интегрированный механизм оценки способен не только диагностировать текущее финансовое состояние, но и строить обоснованные прогнозы ликвидности предприятий на среднесрочную перспективу. Это позволяет менеджменту АО «Узкимесаноат»

5 Составлено автором на основе данных АО «Дехканобод калий», АО «Ферганаазот» и АО «Навоийазот».

принимать стратегически выверенные решения по управлению активами и обязательствами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Результат работы интегрированного механизма оценки финансового состояния, который позволил установить текущие проблемы и смоделировать прогноз на 2025–2030 гг. по каждому предприятию. Полученные выводы подтверждают, что Дехканабадский калийный завод нуждается в реструктуризации активов и задолженности, АО «Ферганаазот» демонстрирует стабильность и потенциал к росту рентабельности, АО «Навоийазот» требует восстановления устойчивости через контроль над оборотным капиталом. Это подтверждает, что внедрённый интегрированный подход объективно отражает текущее и прогнозное состояние, повышая точность управленческих решений.

Таким образом, интегрированный механизм оценки финансового состояния предприятия представляет собой комплексный подход, сочетающий в себе различные методы и инструменты для всестороннего анализа финансовой деятельности компании. Он включает в себя как количественные, так и качественные показатели, позволяющие оценить текущее состояние, выявить проблемы и потенциальные риски, а также разработать рекомендации для улучшения финансового положения.

Список использованных литератур

1. Бланк И. А. Финансовый менеджмент. – Киев: Ника-Центр, 2016.
2. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – Минск: Новое знание, 2022.
3. Kaplan R., Norton D. The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action. – Harvard Business Press, 2004.
4. Колчина Н. В. Финансовый анализ. – М.: Юрайт, 2020.
5. Хелферт Э. Техника финансового анализа. – М.: Дело, 2018.
6. Энтони Р. Управленческий контроль. – М.: Финансы и статистика, 2017
7. Матвеева Л. Г., Никитаева А. Ю., Чернова О. А., Щипанов Е. Ф. Инвестиционный менеджмент в условиях риска и неопределённости: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. – Москва: Юрайт, 2017. – 298 с.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100